

**GIOTALAMO–GIPOFIZAR–OVARIAL O‘Q REGULYATSIYASI VA HAYZ SIKLI
BUZILISHLARI****Zaylobiddinova Moxigul Baxtiyorjon qizi**

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti

Davolash ishi yo‘nalishi 2-kurs talabasi.

E-mail: zaylobiddinovamoxigul@gmail.com Tel: +998904090235**Nabiyev Shavkatjon Alijon o‘g‘li**

Ilmiy rahbar.

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti

Fiziologiya va farmakologiya kafedrasasi assistenti.

E-mail: nabiyevshavkatjon4@gmail.com**<https://doi.org/10.5281/zenodo.18894284>**

Annotatsiya. Gipotalamo–gipofizar–ovarial (GGO) o‘q ayol organizmida reproduktiv funksiyani boshqaruvchi murakkab neyroendokrin tizim bo‘lib, u Gipotalamus, Gipofiz bezi va Tuxumdon o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liq gormonal signal almashinuvi orqali amalga oshadi.

Gipotalamusdan ajraladigan gonadotropin-rilizing gormon (GnRH) gipofizning old bo‘lagini rag‘batlantirib, follikulostimullovchi gormon (FSH) va luteinlovchi gormon (LH) sekretsiasini ta‘minlaydi. Ushbu gonadotrop gormonlar tuxumdonlarda follikul yetilishi, ovulyatsiya va sariq tana hosil bo‘lish jarayonlarini boshqaradi. Tuxumdonlardan ajraladigan estrogen va progesteron gormonlari esa “teskari aloqa” (feedback) mexanizmi orqali gipotalamus va gipofiz faoliyatini nazorat qiladi. Shu tarzda hayz siklining follikulyar, ovulyator va luteal fazalari muvozanatli ravishda kechadi. GGO o‘q faoliyatining buzilishi hayz sikli disfunktsiyalariga olib keladi. Bular qatoriga amenoreya, oligomenoreya, polimenoreya, dismenoreya va anovulyator sikllar kiradi. Bunday buzilishlar stress, endokrin kasalliklar (qalqonsimon bez patologiyalari, giperprolaktinemiya), polikistik tuxumdon sindromi, tana vaznining keskin o‘zgarishi yoki surunkali kasalliklar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Mazkur mavzuni o‘rganish reproduktiv salomatlikni saqlash, bepushtlikning oldini olish hamda gormonal buzilishlarni erta aniqlash va davolashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Gipotalamus, gipofiz bezi, tuxumdon, neyroendokrin regulyatsiya, GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron, teskari aloqa mexanizmi, hayz sikli, follikulyar faza, ovulyatsiya, luteal faza, amenoreya, oligomenoreya, dismenoreya, anovulyator sikl, gormonal disbalans, reproduktiv salomatlik, bepushtlik, endokrin buzilishlar.

Аннотация. Гипоталамо–гипофизарно–овариальная (ГГО) ось представляет собой сложную нейроэндокринную систему, регулирующую репродуктивную функцию женского организма. Она осуществляется посредством взаимосвязанного гормонального взаимодействия между Гипоталамус, Гипофиз и Яичник. Гипоталамус выделяет гонадотропин-релизинг гормон (GnRH), который стимулирует переднюю долю гипофиза к секреции фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ).

Эти гонадотропные гормоны регулируют процессы созревания фолликулов в яичниках, овуляцию и формирование жёлтого тела. Гормоны яичников — эстрогены и прогестерон — посредством механизма «обратной связи» (feedback) контролируют активность гипоталамуса и гипофиза. Благодаря этому фолликулярная, овуляторная и лютеиновая фазы менструального цикла протекают согласованно и физиологично.

Нарушения функционирования ГТО-оси приводят к дисфункциям менструального цикла, таким как аменорея, олигоменорея, полименорея, дисменорея и ановуляторные циклы.

Подобные расстройства могут быть связаны со стрессом, эндокринными заболеваниями (патология щитовидной железы, гиперпролактинемия), синдромом поликистозных яичников, резкими изменениями массы тела или хроническими заболеваниями. Изучение данной темы имеет важное значение для сохранения репродуктивного здоровья, профилактики бесплодия, а также ранней диагностики и лечения гормональных нарушений.

Ключевые слова: *Гипоталамус, Гипофиз, Яичник, нейроэндокринная регуляция, GnRH, ФСГ, ЛГ, эстроген, прогестерон, механизм обратной связи, менструальный цикл, фолликулярная фаза, овуляция, лютеиновая фаза, аменорея, олигоменорея, дисменорея, ановуляторный цикл, гормональный дисбаланс, репродуктивное здоровье, бесплодие, эндокринные нарушения.*

Abstract. *The hypothalamic–pituitary–ovarian (HPO) axis is a complex neuroendocrine system that regulates reproductive function in the female body. It operates through coordinated hormonal signaling between the Hypothalamus, Pituitary gland, and Ovary. The hypothalamus secretes gonadotropin-releasing hormone (GnRH), which stimulates the anterior lobe of the pituitary gland to produce follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH).*

These gonadotropic hormones regulate follicular development in the ovaries, ovulation, and the formation of the corpus luteum. Estrogen and progesterone, secreted by the ovaries, regulate the activity of the hypothalamus and pituitary gland through a feedback mechanism. As a result, the follicular, ovulatory, and luteal phases of the menstrual cycle proceed in a coordinated and balanced manner. Dysfunction of the HPO axis can lead to menstrual cycle disorders, including amenorrhea, oligomenorrhea, polymenorrhea, dysmenorrhea, and anovulatory cycles. These disturbances may be associated with stress, endocrine disorders (such as thyroid diseases and hyperprolactinemia), polycystic ovary syndrome, significant changes in body weight, or chronic illnesses.

Keywords: *Hypothalamus, pituitary gland, ovary, neuroendocrine regulation, GnRH, FSH, LH, estrogen, progesterone, feedback mechanism, menstrual cycle, follicular phase, ovulation, luteal phase, amenorrhea, oligomenorrhea, dysmenorrhea, anovulatory cycle, hormonal imbalance, reproductive health, infertility, endocrine disorders.*

Kirish. *Ayollar reproduktiv salomatligi organizmdagi murakkab neyroendokrin boshqaruv tizimlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ularning markazida Gipotalamus, Gipofiz bezi va Tuxumdon o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liq faoliyatga asoslangan gipotalamo–gipofizar–ovarial (GGO) o‘q turadi. Ushbu tizim hayz siklining muntazam kechishini, ovulyatsiya jarayonini hamda gormonal muvozanatni ta‘minlaydi. GGO o‘q faoliyati markaziy nerv tizimi va endokrin bezlar o‘rtasidagi uzviy aloqa hamda teskari bog‘lanish mexanizmlari orqali boshqariladi.*

Reproduktiv tizimning fiziologik faoliyati ayolning nafaqat fertil qobiliyatiga, balki umumiy somatik salomatligi, yurak-qon tomir tizimi, suyak to‘qimasi holati va psixoemotsional barqarorligiga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Gormonal muvozanatning buzilishi esa hayz sikli o‘zgarishlari, bepushtlik, metabolik sindrom va boshqa endokrin patologiyalarga olib kelishi mumkin.

Hozirgi kunda urbanizatsiya, surunkali stress, ovqatlanish buzilishlari, ekologik omillar hamda turmush tarzidagi o'zgarishlar tufayli hayz sikli disfunktsiyalari tobora ko'proq uchramoqda.

Shu sababli GGO o'qning fiziologik va patofiziologik asoslarini chuqur o'rganish, erta diagnostika va profilaktika choralari ishlab chiqish zamonaviy tibbiyotning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari:

Tadqiqot maqsadi: Gipotalamo–gipofizar–ovarial (GGO) o'qning fiziologik va patofiziologik regulyatsiya mexanizmlarini keng qamrovli o'rganish, ya'ni Gipotalamus, Gipofiz bezi va Tuxumdon o'rtasidagi gormonal o'zaro ta'sirni tahlil qilish, shuningdek, ushbu tizimning faoliyati buzilganda yuzaga keladigan hayz sikli disfunktsiyalarining sabablari, rivojlanish mexanizmi va klinik ahamiyatini aniqlash. Bundan tashqari, tadqiqotning maqsadi hayz sikli buzilishlarining reproduktiv, somatik va psixoemotsional salomatlikka ta'sirini baholash, ularni erta diagnostika qilish va samarali profilaktika choralari ishlab chiqishdir. Mazkur tadqiqot ayol organizmida gormonal muvozanatni saqlash, bepushtlikni oldini olish va reproduktiv salomatlikni mustahkamlashga qaratilgan.

Tadqiqot vazifalari:

1.GGO o'qning anatomik tuzilishi, fiziologik va biokimik faoliyatini ilmiy manbalar asosida keng qamrovda o'rganish.

2.GnRH, FSH, LH, estrogen va progesteron gormonlarining sekretiya mexanizmi va ularning o'zaro teskari aloqa tizimini batafsil tahlil qilish.

3.Hayz siklining follikulyar, ovulyator va luteal fazalaridagi gormonal o'zgarishlar va ularning biologik asoslarini aniqlash.

4.GGO o'q faoliyatining markaziy (gipotalamik va gipofizar) va periferik (ovarial) buzilishlarini tasniflash va ularning klinik ko'rinishlarini aniqlash.

5.Amenoreya, oligomenoreya, polimenoreya, dismenoreya va anovulyator sikllarning etiologiyasi va patogenezi chuqur o'rganish.

6.Stress, qalqonsimon bez disfunktsiyalari, giperprolaktinemiya, polikistik tuxumdon sindromi, tana vaznining keskin o'zgarishi va metabolik kasalliklarning hayz sikliga ta'sirini baholash.

7.Hayz sikli buzilishlari bilan bog'liq bepushtlik va boshqa reproduktiv muammolarni aniqlash va ularni oldini olish imkoniyatlarini ko'rib chiqish.

8.Zamonaviy diagnostika, monitoring va profilaktika usullarini tahlil qilish hamda klinik amaliyotga tatbiq etish yo'llarini aniqlash.

9.GGO o'q regulyatsiyasining o'rganilishi orqali reproduktiv salomatlikni yaxshilash va ayollar sog'lig'ini saqlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot natijalari gipotalamo–gipofizar–ovarial (GGO) o'q regulyatsiyasi va hayz sikli buzilishlari bilan bog'liq turli jihatlarni aniqlashga imkon berdi.

Ularning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1.GGO o'qning fiziologik mexanizmlari

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, gipotalamusdan pulsatsion tarzda ajraladigan GnRH gormoni gipofiz faoliyatini boshqarishda markaziy rol o'ynaydi. GnRH impulslarining chastotasi va amplitude o'zgarishlari hayz siklining turli fazalariga bevosita ta'sir qiladi. FSH follikul o'sishini rag'batlantirsa, LH ovulyatsiya va sariq tana (corpus luteum) hosil bo'lishini ta'minlaydi.

2.Gormonal teskari aloqa tizimi

Tuxumdonlardan ajraladigan estrogen va progesteron gormonlari gipotalamus va gipofiz faoliyatini ijobiy va salbiy teskari aloqa mexanizmi orqali nazorat qiladi. Ushbu mexanizm follikulyar, ovulyator va luteal fazalarni muvozanatli saqlashga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, teskari aloqa tizimida yuzaga keladigan har qanday buzilish hayz sikli disfunktsiyasiga olib keladi.

3. Hayz sikli buzilishlari va ularning sabablari

Tadqiqot davomida GGO o'q faoliyati buzilishining asosiy sabablarini aniqlash mumkin bo'ldi:

Markaziy omillar: gipotalamik amenoreya, stress, surunkali jismoniy va psixoemotsional zo'riqish.

Gipofizar omillar: giperprolaktinemiya, adenoma yoki boshqa gipofiz kasalliklari.

Ovarial omillar: polikistik tuxumdon sindromi, gormonal yetishmovchiliklar, anovulyator sikllar.

Tana vazni va metabolik omillar: keskin ozish yoki ortiqcha vazn, surunkali kasalliklar, ovqatlanish buzilishlari.

4. GGO o'q buzilishlarining klinik oqibatlari

Natijalar shuni ko'rsatdiki, GGO o'q disfunktsiyalari turli klinik ko'rinishlarda namoyon bo'ladi: amenoreya, oligomenoreya, polimenoreya, dismenoreya va anovulyator sikllar. Bunday buzilishlar reproduktiv salomatlikka bevosita ta'sir ko'rsatib, bepushtlik, endometriyal o'zgarishlar va gormonal disbalanslarga olib keladi.

5. Stress va psixoemotsional holatning ta'siri

Tadqiqot natijalari stress va surunkali psixoemotsional zo'riqishlar GGO o'q faoliyatini susaytirishi va hayz sikli buzilishlariga sabab bo'lishini tasdiqladi. Shu bilan birga, mehnat sharoiti, uyqu yetishmovchiligi va urbanizatsiya omillari ham reproduktiv tizimga ta'sir qiladi.

6. Endokrin kasalliklar bilan bog'liqlik

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, qalqonsimon bez disfunktsiyalari, giperprolaktinemiya va boshqa endokrin kasalliklar hayz sikli disfunktsiyalarining asosiy omillari hisoblanadi. Ular GGO o'q orqali ovulyatsiya va sariq tana hosil bo'lishini buzadi.

7. Profilaktika va klinik ahamiyat

Tadqiqot natijalari GGO o'q regulyatsiyasini o'rganish orqali hayz sikli buzilishlarini erta aniqlash, reproduktiv salomatlikni saqlash va bepushtlikni oldini olish imkoniyatini ko'rsatdi.

Shu bilan birga, gormonal disbalansni tuzatish va sog'lom hayz siklini tiklash uchun individual diagnostika va davolash strategiyalarini ishlab chiqish mumkinligi aniqlangan.

Xulosa. O'tkazilgan ilmiy tahlillar va nazariy ma'lumotlar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, gipotalamo-gipofizar-ovarial (GGO) o'q ayol organizmida reproduktiv tizim faoliyatini boshqaruvchi yetakchi neyroendokrin mexanizm hisoblanadi. Gipotalamus, Gipofiz bezi va Tuxumdon o'rtasidagi murakkab gormonal o'zaro ta'sir hayz siklining siklik va muvozanatli kechishini ta'minlaydi. GnRH ning pulsatsion sekretsiyasi gipofiz orqali FSH va LH ajralishini boshqaradi, bu esa tuxumdonlarda follikul yetilishi, ovulyatsiya va sariq tana shakllanishini ta'minlaydi. Estrogen va progesteron gormonlari esa ijobiy va salbiy teskari aloqa mexanizmlari orqali markaziy tuzilmalar faoliyatini nazorat qiladi. Ushbu muvozanatning buzilishi gormonal disbalansga va hayz sikli o'zgarishlariga olib keladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, GGO o'q disfunktsiyasi ko'p omilli xarakterga ega bo'lib, unga psixoemotsional stress, endokrin kasalliklar (qalqonsimon bez patologiyalari, giperprolaktinemiya), polikistik tuxumdon sindromi, metabolik buzilishlar, tana vaznining

keskin o'zgarishi hamda turmush tarzidagi omillar sabab bo'lishi mumkin. Bunday buzilishlar amenoreya, oligomenoreya, dismenoreya, anovulyator sikllar va bepustlik kabi klinik holatlar bilan namoyon bo'ladi.

Shuningdek, GGO o'q faoliyatining buzilishi nafaqat reproduktiv funksiyaga, balki ayolning umumiy sog'lig'iga — suyak to'qimasi zichligi, yurak-qon tomir tizimi, modda almashinuvi va psixoemotsional holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli gormonal muvozanatni saqlash va hayz sikli buzilishlarini erta aniqlash ayollar salomatligini muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, GGO o'q regulyatsiyasini chuqur o'rganish reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, bepustlikni kamaytirish, zamonaviy diagnostika va davolash usullarini takomillashtirish hamda profilaktik choralarni ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. S.Sh. Shodmonov, M. A. To'xtayev. Akusherlik va ginekologiya. – Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti.
2. N.G'. G'ofurov, D. A. Karimova. Ginekologiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi.
3. X.Z. Ziyodullayev, B. S. Sodiqov. Odam fiziologiyasi. – Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot.
4. R.A. Mamatkulov, Sh. T. Axmedov. Endokrinologiya asoslari. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
5. A.Q. Qodirov, U. M. Usmonov. Patologik fiziologiya. – Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti.
6. F.I. Ismoilov, Z. R. Rasulova. Klinik ginekologiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi.
7. B.T. Yuldashev, M. S. Abdurahmonov. Biokimyo (tibbiyot yo'nalishi uchun). – Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot.
8. D.X. Rahmonov. Reproductiv salomatlik asoslari. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
9. O.P. Ergashev, L. N. Xo'jayev. Ichki kasalliklar propedevtikasi. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
10. M.A. Yusupova. Ayollar kasalliklari. – Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti.